

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruzkoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruzkoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Сафарова Машхура Сулаймоновна

Камалова Феруза Рахматиллаевна

Бухарский государственный медицинский институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113859>

АННОТАЦИЯ

Приоритетными направлениями здравоохранения в большинстве развивающихся стран являются сохранение и укрепление здоровья детей, так как у взрослых оно во многом зависит от того, какие заболевания они имели в детстве. Изучение структуры стоматологических заболеваний у детей свидетельствует о том, что частота распространенности кариеса зубов значительно уменьшилась за последнюю декаду, однако она остается в два раза выше, чем в развитых странах Западной Европы и США.

Ключевые слова: дети, кариес, профилактика стоматологических заболеваний, искусственное вскармливание, риск заболеваний, воспаление.

Safarova Mashxura Sulaymonovna

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

SUN'YI OZIQLANTIRISHDA BO'LGAN BOLALARDA ASOSIY STOMATOLOGIK KASALLIKLAR PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Rivojlanayotgan davlatlarning sog'liqni saqlash borasidagi asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib bu – bolalar salomatligini saqlash va mustaxkamlashdan iboratdir. Katta yoshli odamlarning salomatligi uni bolalikda qanday kasalliklarni boshidan kechirganiga ko'p hollarda bog'liq bo'ladi. Bolalar yoshida stomatologik kasalliklarning uchrash darajasini o'rganish natijalari kariesning kamayganini ko'rsatgan bo'lsada, G'arb va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ko'rsatkichlariga qaraganda bizda u 2 barobar oshganini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: bolalar, stomatologik kasalliklar profilaktikasi, sun'iy oziqlantirish, kasallik xavfi, yallig'lanish.

Safarova Mashhura Sulaymonovna

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Bukhara State Medical Institute

IMPROVING THE PREVENTION OF MAJOR DENTAL DISEASES IN FORMULA-FED CHILDREN

ANNOTATION

The priority areas of health care in most developing countries are the preservation and strengthening of the health of children, since in adults it largely depends on what diseases they had in childhood. A study of the structure of dental diseases in children indicates that the incidence of dental caries has decreased significantly over the past decade, but it remains twice as high as in developed countries.

Key words: children, caries, prevention of dental diseases, artificial feeding, disease risk, inflammation.

Введение. Важнейшие и значимые критерии стоматологического статуса рекомендованы Европейской комиссией по здравоохранению, среди них приведены 40 параметров стоматологического здоровья, применение которых в практике позволяет оценить состояние здоровья зубо-челюстной системы [1].

Серьезным фактором риска приводящим к развитию стоматологических заболеваний является неэффективная пропаганда и отказ матерей от естественного грудного вскармливания детей [2,3].

Прогрессирующий рост заболеваний зубов в детском возрасте, указывает на то, что необходимо разработать

современные превентивные программы для практического применения врачами общей практики, пересмотреть диагностические методы выявления заболеваний зубо-челюстной системы [4].

Процесс качественной минерализации эмали зубов в детском возрасте зависит от профилактических мероприятий и определяет объем патологии зубо-челюстной системы в будущем. При этом размах превентивных программ преимущественно эндогенных причин формирования кариеса у детей, связанных с обменными нарушениями, происходящими в пульпе, дентине и эмали зубов, имеют решающее значение [1,2,5].

Кариозный процесс это наличие хронического воспалительного и инфекционного процесса в тканях зубов, а его неблагоприятное влияние на организм способствует снижению адаптационных возможностей организма и ухудшает прогноз большинства заболеваний, являясь преморбидным фоном. По данным зарубежных исследователей при опросе детей и их родителей установили, что интенсивность кариеса молочных и постоянных зубов, а также гигиеническое состояние полости рта оказывают достоверное отрицательное влияние на эмоциональное, социальное и семейное благополучие, вызывают физический дискомфорт и функциональные нарушения [3,4].

Цель: оценка факторов риска и разработка программы профилактики стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста.

Материал и методы исследования: Проведен опрос и стоматологический осмотр 1066 детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Среди них отобрано для исследования 300 детей: Основную группу составили 240 детей с различными стоматологическими заболеваниями и 60 здоровых детей, имеющих нормальный стоматологический статус. Были изучены параметры кальциевого обмена в крови (паратгормон, сывороточный кальций, витамин D3 (25ОН)).

Распределение групп было следующим образом: 1-группа контрольная 60 здоровых детей, 2- основная группа – 120 детей, находившихся на искусственном и смешанном вскармливании, 3- основная группа – 120 детей, находившихся на естественном вскармливании. Критериями включения в исследование были дети в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие приобретенные заболевания

зубочелюстной системы и находившиеся на естественном или искусственном вскармливании. Критерии исключения: травмы и врожденные патологии челюстно-лицевой области.

Результаты и обсуждения: В результате опроса и стоматологического осмотра 1066 детей, выявлено 182 (17,1%) детей, не имеющих стоматологических заболеваний, у остальных 884 (82,9%) детей был диагностирован стоматологические заболевания. В структуре стоматологических заболеваний преобладал кариес 716 (81,0%) и хронический периодонтит 465 (52,7%). У 802 (90,9%) детей была диагностирована сочетанная патология зубочелюстной системы.

В ходе опроса родителей детей, страдающих стоматологическими заболеваниями были определены вредные привычки или так называемые - кариесогенные факторы у детей.

- привычка сосания пальцев - 37 (9,2%)
- привычка прикусывания языка, губ, щек, предметов - 43 (10,7%)
- привычка грызть ногти, предметы - 78 (19,4%)
- нарушение функции жевания (вялое жевание) - 51 (12,7%)
- неправильное глотание и привычка давления языком на зубы - 33 (8,2%)
- ротовое дыхание - 86 (21,3%)
- употребление сладкого чая/молочных и подслащенных напитков перед сном - 74 (18,5%)

Рис 1. Распространенность кариесогенных привычек у детей (%)

Наиболее распространенным фактором, способствующим развитию стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста, было отсутствие нормального носового дыхания. Ротовое дыхание у 86 (21,3%) детей, имеющих вредные кариесогенные привычки, было следствием коморбидной патологии носоглоточной системы (хронические синуситы, аденоидит, аллергический ринит, частые ОРВИ).

По данным опроса, коморбидные состояния у детей (n=463), имеющих стоматологические заболевания, были представлены заболеваниями ЛОР-органов 136 (29,4%), функциональными диспепсиями 64 (13,8%), гельминтозами 82 (17,7%), железодефицитной анемией 71 (15,3%), синдромом вегетативной дисфункции 48 (10,4%) и рекуррентные респираторные инфекции 62 (13,4%).

Рис 2. Структура коморбидных состояний у детей

С целью определения основных факторов риска патологии зубочелюстной системы у детей было проведено анкетирование родителей.

Составленная нами анкета содержала 40 вопросов анамнестического характера для медико-социальной оценки и выявления факторов риска возникновения зубочелюстных патологий у детей. Вопросы касались характера вскармливания детей (естественное или искусственное); если ребенок находился на естественном вскармливании, то выяснялось, до какого возраста. По объективному осмотру детского стоматолога заполнялись 17 пунктов, включающих гигиенический индекс (ГИ), индекс кариес-пломба-удаление (КПУ), зубную формулу и состояние зубо-челюстной системы в целом. Остальные 11 вопросов были направлены на оценку влияния стоматологических заболеваний на качество жизни ребенка и его семьи. В результате анкетирования по разработанному нами опроснику «Профилактика заболеваний зубо-челюстной системы у детей

находившихся на искусственном вскармливании» (DGU 13451) оценивался стоматологический статус детей.

В нашем исследовании результаты стоматологического осмотра детей дошкольного возраста выявили достоверно низкий гигиенический индекс полости рта во 2 – группе у детей, находившихся на искусственном и смешанном вскармливании $1,51 \pm 0,03$ ($P < 0,01$) по отношению к контрольной группе $1,11 \pm 0,07$. Показатели 3-группы были также ниже здоровых $1,18 \pm 0,02$ ($P < 0,05$), однако существенных статистических различий не имели.

Вывод: Фактором риска раннего формирования стоматологических заболеваний у детей является искусственное и смешанное вскармливание в грудном возрасте. Следует особо отмечать тот факт, о том, что своевременным лечением кариеса зубов у детей получается возможность профилактики и предотвращения развития хронического периодонтита, тем самым получается возможность сбережения государственных затрат.

Список литературы:

1. Гарифуллина Аьбина Жамильевна, Скрипкина Галина Ивановна, & Бурнашова Таисия Игоревна (2018). Сравнительная Оценка стоматологического здоровья детей школьного возраста г. Омска с помощью Европейских индикаторов. Проблемы стоматологии, 14 (4), 77-81.
2. Демина Римма Раилевна, Рыщанова Асель Бекжановна, Лапина Ирина Анатольевна, & Бикмамбетова Эльмира Ильдаровна (2016). ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. Современная медицина: актуальные вопросы, (2-3 (46)), 83-90.
3. Деньга О.В., Ковальчук В.В., & Иванов В.С. (2014). Эффективность профилактики основных стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста в сельскохозяйственном регионе. Вестник стоматологии, (4 (89)), 63-67.
4. Исмагилов Оскар Ринатович, Шулаев Алексей Владимирович, Старцева Елена Юрьевна, Ахметова Гулель Марсовна, & Березин Константин Алексеевич (2019). Стоматологическая заболеваемость детей школьного возраста. Проблемы стоматологии, 15 (4), 140-148.
5. Казанцева Ирина Анатольевна, Воронцова М.В., Усачев К.О., Бондарева Н.Н., Турдалиева Ф.М., Михайлова В.А., & Лабутова М.А. (2020). Особенности формирования зубочелюстной системы у детей в зависимости от типа вскармливания. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета, (1 (73)), 59-62.
6. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000